

Contenido esencial y deber de remoción digital

Mario Alberto Salinas Sáenz

Resumen:

Se analiza cómo la indeterminación conceptual de elementos de los derechos se dificulta la concreción judicial para definir asuntos particulares. En el caso de la obligación de salvaguardar derechos que protegen datos personales obtenidos por vía digital, se ha estimado que estos deben integrar la moderación y responsabilidad del administrador de los sitios web. Para esto, se examinan dos decisiones europeas: (i) Delfi AS c. Estonia (Gran Sala), que expone sobre la responsabilidad de un portal por comentarios de terceros; y (ii) Glawischnig-Piesczek (C-18/18), que permite el retiro de contenidos idénticos, sin imponer una obligación general de supervisión.

Palabras clave: contenido esencial; indeterminación; proporcionalidad; libertad de expresión; reputación; intermediarios; remoción de contenido.

1. Introducción

El ámbito web la información circula de manera rápida y masiva. Por ello, se ha de identificar hasta dónde los administradores de portales de noticias y redes sociales deben moderar el contenido que despliegan. Al examinarlo, parecen chocar los derechos a la libertad de expresión y la protección de terceros que puedan sentirse agredidos por ello. De ahí que, ante normativas imprecisas se ha de fijar el contenido y alcance de estos.

Se ha encontrado que los daños vinculados a contenidos ilícitos tienden a trascender fronteras, lo que se enfrenta a los mecanismos clásicos de tutela judicial (Glawischnig-Piesczek, 2019, p. 7, párr. 28). Asimismo, se ha de precisar los alcances de la prevención y retiro de contenido que afecte a terceros al que se encuentran obligados los intermediarios. Lo anterior, salvaguardando la libertad de expresión (Delfi AS v. Estonia, 2015, p. 58).

Luego, se ha de identificar que los derechos fundamentales y constitucionales tienen una estructura con un “denso contenido fragmentario, indeterminado y complejo” (López Sánchez, 2017, p. 243). Ante lo cual, las decisiones judiciales han de ser razonadas en los casos concretos puesto que “la norma general no puede determinar plenamente los casos individuales a los aplicadores del derecho” (López Sánchez, 2017, p. 248).

2. Contenido.

Los hechos a juzgar resultan ser únicos, específico e individuales. Estos se han de vincular con las hipótesis que plantean las normas. Ante las prescripciones lingüísticas se han de ajustar las consecuencias jurídicas, de ahí que, en el caso de la indeterminación de disposiciones constitucionales, de conformidad a Müller citado por López Sánchez, han de “ser concretadas en relación al caso particular” (López Sánchez, 2017, p. 242).

Derivado de lo anterior, se requieren parámetros para la aplicación de los derechos fundamentales. Al proceso de integrar un significado para la aplicación de la norma se le llama “concretización o concreción”, ello a fin de dar validez a un derecho fundamental (López Sánchez, 2017, p. 256”).

Lo anterior, aplicado a la moderación de contenidos digitales, se ha de entender sobre los deberes de intermediarios para proteger a terceros como en el caso de *Delfi AS v. Estonia* (2015).

A partir de ello, también resulta relevante extraer el concepto de contenido esencial de los derechos fundamentales que, de acuerdo a López Sánchez, se integró en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 por primera vez. Este ha sido definido como “aquél ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege” (López Sánchez, 2017, p. 249).

Así, la teoría del contenido esencial se formula en términos de “núcleo fijo e inmutable” y “periferia”, a partir de estos es donde se han de establecer las limitaciones. Lo anterior fue reconocido por el Poder Judicial de la Federación al integrar tal actividad al principio de proporcionalidad (López Sánchez, 2017, p. 251).

Sin embargo, dentro del ámbito digital, conlleva un riesgo doble. Por un lado, una obligación muy estricta de monitoreo puede inhibir la libertad de expresión. Mientras que, por otro, su ausencia podría afectar la protección a la reputación o al honor. (Glawischnig-Piesczek, 2019).

En el caso de *Delfi AS v. Estonia* (TEDH) la Gran Sala se basa en factores de contexto de los comentarios, medidas del portal para remover y posibilidad de atribuir responsabilidad a los autores de los mensajes publicados en las notas. En este caso, se integra que el portal ejercía un grado relevante de control pues sí tenía capacidad técnica de eliminar los comentarios ofensivos (*Delfi AS v. Estonia*, 2015). Con lo que se resolvió que habría de implementar mayores medidas para evitar que a través de los comentarios se afectara la reputación de terceros, con lo que no se transgrede el derecho a la libertad de expresión y sí se protegen los derechos de terceros.

Por otro lado, también en ámbitos digitales, El TJUE considera legítimo exigir que el prestador bloquee información cuyo contenido sea “idéntico” al previamente declarado ilícito, sin que ello implique supervisión general. Además de que no limita territorialmente el alcance de estas medidas. Por lo que se podrían producir efectos a escala global. (Glawischnig-Piesczek, 2019,).

Conclusion.

La indeterminación normativa obliga a los juzgadores a la concreción. En el caso de **Delfi** se muestra un razonamiento contextual. Por integrar los parámetros del tipo de portal, su control técnico, la gravedad del discurso y la dificultad de responsabilizar autores anónimos. Mientras que en **Glawischnig-Piesczek** se admite órdenes de retiro de contenido idéntico y tolera efectos mundiales

Referencias (APA)

López Sánchez, R. (2017). *Indeterminación y contenido esencial de los derechos humanos en la Constitución mexicana. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, (37). doi:10.22201/ijj.24484881e.2017.37.11458.

Delfi AS v. Estonia (Gran Sala), demanda núm. 64569/09, sentencia de 16 de junio de 2015, Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland Limited, C-18/18, sentencia de 3 de octubre de 2019, Tribunal de Justicia de la Unión Europea (ECLI:EU:C:2019:821).